

MAKTAB TABIIY GEOGRAFIYASI DARSLARIDA BADIY IJOD USULINING BAYON QILISH YO‘LLARI, UNING O‘QUVCHILAR ONGIGA TA’SIRI VA UN DAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

A.T.Sobirxonov

Uzbekistan, Namangan region
Namangan davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6976009>

Annotatsiya: Maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod usulining bayon qilish yo‘llari, uning o‘quvchilar ongiga ta’siri va undan foydalanish texnologiyasi tushuntirilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagogik texnologiya, modul, ta’lim texnologiyasi, badiiy ijod, usul, interfaol metod, inovatsion yondashuv, texnologiya, qiziqtirish tamoyili, badiiy parcha.

Har bir fanning va dars o‘tishning e’tibor qaratilishi lozim bo‘lgan eng muhim jihatlari va mavzularga o‘ziga hos tarzda yondashadigan metod va texnologiyalari mavjud. Shu jihatdan bugungi kun pedagoglarida ham innovatsion yondashuvning qaror topishi murakab jarayon bo‘lib, u bir necha bosqichda kechadi [2]. (1-rasmga qarang).

PEDAGOGLARDA INNOVATSION YONDASHUVNI QAROR TOPTIRISH BOSQICHLARI

1-rasm. Pedagoglarda innovatsion yondashuvni qaror toptirish bosqichlari

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim turlari. Zamonaviy sharoitda ta’lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko‘ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda

mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda. O'zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deb nomlanadi.

Ushbu ta'lim pedagog va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabat hamkorlik va tanlash erkinligiga asoslanib, talabani qadriyat sifatida e'tirof etilishini uchun sharoit yaratadi. Odatda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining bir nechta ayrim turlari farqlanadi [3]:

Maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod uslidan foydalanishning shaxsga yo'naltiruvchi modulli ta'lim texnologiyasi, interfaol ta'lim texnologiyasi, o'yin ta'lim texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Modulli o'qitish texnologiyasi - o'qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki u ta'lim oluvchilarning bilim imkoniyatlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimiga eng yaxshi moslashgandir. Ushbu texnologiyada fikrlash va amaliy faoliyat orqali tahsil olishda faol ishtirok etishni rag'batlantirish, ikki tomonlama muloqot qilish, tahlil qilish orqali ma'lumotni eslab qolish, bilim va ko'nikmalarni namoyish etish, mazmunni tushunish va hayotga bog'lash eng muhim jihatlari hisoblanadi. Modulli o'qitish ta'limning quyidagi zamonaviy masalalarini har tomonlama yechish imkoniyatini yaratadi. Ushbu ta'lim texnologiyasining bir qancha faoliyatlilik, modullilik, qiziqtirish, vaqtni tejash va boshqa bir qancha tamoyillari mavjud.

Qiziqtirish tamoyili - bu tamoyilning mohiyati ta'lim oluvchining bilim olish faoliyatini rag'batlantirishdan iborat bo'ladi. Modulning o'quv materialiga qiziqishni uyg'otish, bilim olishga rag'batlantirish, mashg'ulotlar paytida faol ishtirok etish, ijodiy fikrlashga da'vat etish modulning tarixiy va muammoli elementlarining vazifalari hisoblanadi [4].

Modulli o'qitish texnologiyasining an'anaviy o'qitishdan farqli xususiyatlari mavjud (1-jadvalga qarang)

1-jadval

Modulli va an'anaviy o'qitishning farqli xususiyatlari

An'anaviy o'qitish texnologiyasiga asoslangan	Modulli o'qitish texnologiyasiga asoslangan
<ul style="list-style-type: none"> - bir tomonga yo'naltirilgan axborot; - bir tomonlama muloqot (darslik, o'qituvchi va o'quvchi); - axborot olish; - xotirada saqlash; 	<ul style="list-style-type: none"> - fikrlash va amaliy faoliyat orqali tahsil olishda faol ishtirok etishni rag'batlantirish; - ikki tomonlama muloqot; - tahlil qilish orqali ma'lumotni eslab qolish;

- ma'nosini tushunmagan holda mexanik tarzda yodlash;	- bilim va ko'nikmalarni namoyish etish; - mazmuni tushunish va hayotga bog'lash.
---	--

Interfaol metod – ta'lim jarayonida talabalar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali talabalarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi texnologiyalarga tayangan holda, maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod usulidan foydalanishning ushbu texnologiyalarining imkoniyati juda ham yuqori hisoblanadi. Boisi, pedagogik texnologiyalarning barchasi darsning samaradorligini oshirishga qaratilgan va shu o'rinda badiiy ijod namunalari ham aynan shunday ahamiyatga ega. Qolaversa, bu usulda mavzularni yoritilishi hamda talabalarga tushunarli bo'lish darajasi anchayin yuqori. Shu bilan birgalikda badiiy ijodda ifodalangan mavzular sodda, qabul qilinishi oson, tinglovchining aqliy qobilyati hamda psixologiyasiga ham mos keladi. O'quv jarayonida esa bu jihatlar muhim hisobladi.

Tabiiy geografiya darslarida badiiy ijod usulidan foydalanish orqali mavzularni bayon qilishning o'ziga mos yo'llari ham mavjud. Geografiya fani darslarida geografiya fani o'qituvchisi ilmiy-ommabop va badiiy adabiyotlardan foydalansa bo'ladigan qismlarini geografik jihatdan harakterli bo'lgan parchalarnigina tanlab oladi. Ayrim hollarda kichikroq badiiy asardan yoki she'rdan to'laligicha foydalanish ham mumkin. Tanlab olingan qo'shimcha materialning ba'zilarini qayta ishlashga, ko'rib chiqib mavzuga mos kelish hamda kelmasligini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Tanlangan badiiy parcha qiziqarli bo'lsa-yu, ammo o'qituvchi tomonidan ifodali ravishda o'qib berilmasa, o'quvchilar keltirilgan manbaadan yetarlicha ma'lumotlarni ololmaydilar. Keltirilgan material bir me'yorda o'qilsa, o'quvchilarga ta'siri kam bo'ladi. Shuning uchun o'z o'rnida o'qituvchi intonatsiyadan foydalanishi kerak[1].

Badiiy badabiyotlardan foydalanib keltirilgan materiallar sodda, ravon, o'quvchilar uchun tushunarli holda yozilganligi, darslar davomida ularning miya faoliyati ortiqcha ravishda zo'riqmasligiga, shu bilan birga qisqa matnlarda yoki misralarda keltirilgan ma'lumotlar keng qamrovligi bilan ahamiyatga egadir. Boisi qisqa jummalarda keltirilgan ma'lumotlar mavzuning to'laligicha yoritilib berilishi bilan birga va o'quvchilarning qabul qilish imkoniyatini ham anchayin oshiradi.

(2-rasmga qarang). Maktab tabiiy geografiyasi darslarida keltirilgan badiiy ijod materiallarida keltirilgan ma'lumotlar hayotiyiligi bilan birga, o'quvchilarni

go'yoki voqea va hodisalarning aynan o'zini ko'z oldida gavdalantirib beradi. Bu esa ularni ichki his-tuyg'ulari orqali, hayoliy kechinmalari orqali aynan geografik mavzularni qabul qiladilar.

2-rasm. Badiiy ijod usulidan foydalanishning o'quvchilar onggiga ta'siri.

Kattaroq parchalar matnga qarab o'qib beriladi. Ayrim so'z yoki iboralar yo'l-yo'lakay izoxlanishi mumkin. Mabodo, izoh o'quvchilar diqqatini bo'lib qo'yadigan bo'lsa, uni parcha o'qib bo'lgandan so'ng tahlil qilish maqsadga muvofiq. Ayrim vaqtlarda o'qituvchi o'qilgan parchaning mazmunini qayta

gapirib berishi mumkin. Bunda ham parchaning mazmunini to'la-to'kis ochilishiga, badiiy hususiyatlari saqlab qolinishiga harakat qilish muhimdir. Badiiy parcha mazmuni va dars mavzusining harakteriga qarab, darsning turli qismida foydalanishi mumkin. Keltirilgan parchadan mavzu boshida, mavzuni bayon qilish jarayonida yoki mavzu oxirida ifodalash mumkin. Uni yangi mavzuni boshlashdan oldin ham o'qib berish suhbat muqaddimasi vazifasini o'tab, o'quvchilar e'tiborini kuchaytiradi va yangi mavzuga jalb qiladi. O'quvchilarning xotirasini har tomonlama mustahkamlaydi, zehn va idrokini uyg'otadi.

Hayotga bog'lab, his-tuyg'ular, hayoliy kechinmalarga asoslanib o'tilgan har qanday darslar o'quvchilarning ongiga uzoq vaqt davomida esta qolarli tarzda ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Natijada o'quvchilarda quyidagicha holatlarda namoyon bo'lishini ta'kidlab o'tmoqchimiz.

Darhaqiqat, maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod usulidan foydalanishda adabiyotlarga bog'lagan holda darslarning tashki qilib borilishi, o'quvchilar ongiga har tomonlama ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Yuqorida sanab o'tilgan qobilyatlarning rivojlanishiga juda katta sababchi bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijod usulidan foydalanish natijasida o'quvchilarning ongiga qay darjada ta'sir qilishi yoki uning ta'limdagi ijobiy tomonlarining bilim oluvchilarga ahamiyati haqida ham so'z yuritimiz. Har qanday fanning rivojini adabiyotsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ayniqsa, badiiy adabiyotlarda tasvirlangan voqea va hodisalar har qanday insonni diqqatini o'ziga jalb qilish kuchiga ega. Shunday ekan, tabiiy geografiya darslarida badiiy ijoddan foydalanib, darslar olib borilsa, o'quvchilar ma'naviy, estetik hamda aqliy jihatdan ham bilimlarga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sobirxonov. A.T. "Tabiiy geografiya darslarida badiiy ijodiyotdan foydalanishning o'ziga xos jihatlari va ahamiyati" TDPU. Ilmiy axborotnomasi. Toshkent. 2022-y. 287-b
2. Muslimov. N.A. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogic kompetentlik" o'quv-uslubiy majmua. T.2016-y. 30-31-b
3. Olimov Q.T. Zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalari bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalar. Toshkent. 2018.
4. <https://ruslit.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5791>

